

004.021

NOANIQLIK SHAROITIDA EHTIMOLIY XAVF-XATARLARNI BAHOLASH MODELLARI VA BOSQICHLARI.

Sodiqov Sarvar Sami o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti, assistent

sodiqov_s@tstu.uz

ANNOTATSIYA. Ehtimoliy xavfni baholash va ehtimollik xavfsizligini baholash modellari bugungi kunda keng qabul qilingan va qo'llaniladigan usullar hisoblanadi va texnogen holatlar, yopiq hududlardagi yong'in xavfsizligi kabi sanoat tizimlarining xavfini baholash uchun qo'llaniladi. Ushbu maqolada PRA va PSA modellarni tavsifi hamda noaniqlik sharoitida xavf-xatarlarni baholashni tizimli modellashtirish bosqichlari ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar: xavf-xatar, ehtimoliy, noaniqliklar, algoritmlar, modellashtirish, metodologiya, PRA, PSA, ehtimoliy xavf.

ABSTRACT Probabilistic risk assessment and probabilistic safety assessment models are widely accepted and used methods today and are used to assess the risk of industrial systems such as man-made conditions, fire safety in closed areas. This article describes the description of PRA and PSA models, as well as the steps of systematic modeling of risk assessment under uncertainty.

Keywords: risk, probabilistic, uncertainties, algorithms, modeling, methodology, PRA, PSA, probabilistic risk.

KIRISH.

Tizimli modellashtirishning xususiyatlari mazkur usulni qo'llash asosida bitta alohida olingan modeldan emas, matematik modellar tizimidan foydalanishda namoyon bo'ladi. Matematik modellar tizimi deganda, keng ma'noda muhitning real sharoitlarida ob'ektning funkcionallashuv qonuniyatlarini matematik shaklda akslantiruvchi o'zaro bog'langan modellar majmuyini tushunish lozim. Hozirgi kunda respublikamizda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish

maqsadida dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqish, ularning xavfsizligini ta'minlash, ma'lumotlarga ishlov berish va saqlash uchun ma'lumotlar markazini (Data Centre) yaratish hamda ularni amaliyotga tadbiq etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ushbu yo'nalishda, jumladan katta hajmli axborotlar (tasvirlar, signallar, ovozlari va video) ko'rinishidagi ma'lumotlarni saqlash, raqamli ishlov berish hamda intellektual tahlil qilishga mo'ljallangan dasturiy mahsulotlar ishlab chiqilmoqda.[1] Shu bilan bir qatorda, ma'lumotlarni intellektual tahlil qilish sohasida ishlab chiqilayotgan dasturiy mahsulotlar samaradorligini oshirish maqsadida turli tipli belgilar, jumladan noaniq to'plamlar orqali tavsiflanadigan ob'ektlarni qiyoslash modullarini takomillashtirish va noaniqlik sharoitida xavf-xatar holatlarini aniqlashning modifikatsiyalangan algoritmlarini ishlab chiqish talab etilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Noaniqlik sharoitida ehtimoliy xavflarni boshqarish modellari va modellashtirish bosqichlari bo'yicha ko'p olimlar ish olib borishgan, jumladan Oliver R va Rendal S lar "Ko'plab stress omillaridan kelib chiqadigan ekologik xavf muommolari" bo'yicha ishlar olib borishgan. Shuningdek Rausand M hamda Holand A lar noaniq sharoitda tizim ishonchliligi nazariyasi va modellarini statistik uslubda ko'rib chiqishgan va tahlil ishlari olib borilgan. AleksiyeV A.V esa qaror qabul qilish muammolarida ehtimoliy matematik modelni qo'llash holatlarini taklif qilib o'tgan. Shuningdek o'zimizning o'zbek olimlari ham bu mavzuda ishlar olib borishgan, masalan Abutaliyev F.B., Muxatdinov M.Ya.lar ehtimoliy sharoitda axborot tizimlar modellarida noaniq munosabatlar tenglamalarini yechish uchun quyi chegara masalasi bo'yicha ishlar olib borishgan.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Matematik modellar murakkablik darajasi bo'yicha boshqaruvda ma'lum bir shartlilik darajasi bilan bir nechta asosiy turlarga ajratilishi mumkin (1-rasm).

Tizimli modellashtirish siklik xarakterga ega bo'lib, to'qqizta bosqichdan tashkil topgan.

1. Tadqiqot maqsadini bayon etish.
2. Masalaning qo'yilishi va ob'ektning modellashuvini sifatli tahlil etish.
3. Matematik modellar tizimini ishlab chiqish.
4. Modellar tizimini matematik tahlil etish.

Tizimning matematik tahlili odatda ikkita ketma-ket bosqichdan iboratdir.

Birinchi bosqichda har bir model - ko'rilayotgan modellar tizimining elementi matematik tahlil qilinadi. Modelning tizimning chiquvchi parametrlariga qo'yilgan cheklanishlar o'zgartirilganda barqarorlik va sezgirlik xususiyatlarini qayd etish. Bunda bosqichning muhim momenti bo'lib, har bir modelning yechimi-tizim elementining mavjudligini asoslab berish xizmat qiladi.[1]

Ikkinchi bosqichda umumiy modellar tizimi matematik tahlil qilinadi.

5. Joriy axborotni tayyorlash. Kelgusi proseduralarda qo'llaniladigan professional til tushunchalarining tegishlilik funksiyalarini qurish.

Tizimli modellashtirishning mazkur bosqichi eng mehnatalabdir.

Joriy axborotni qayta ishlash odatda mos modellar - modellar tizimining elementlari yordamida amalga oshiriladi. Bitta model elementlarda qo'llaniladigan axborot boshqa modellar - elementlarning funkcionallashuv natijasi bo'ladi.[2]

6. Modellar tizimida yechimlarni mos qo'yish usullarini ishlab chiqish. Ekspertlar tomonidan har xil boshqaruv ta'sirlarida kiruvchi va chiquvchi parametrlar o'rtasidagi o'zaro bog'lanishlarning noaniq qoidalarini shakllantirish. Mazkur bosqichning bosh vazifasi- yangi algoritmlarni ishlab chiqish, yoki ma'lum matematik tuzilmalar doirasiga kirmagan modellar tizimida yechimlarni mos qo'ydirish algoritmik proseduralarini takomillashtirish hisoblanadi.

1-rasm. Modellar tizimining o'zaro bog'lanishi

7. Modellar tizimi bo'yicha hisoblashlar olib borish uchun dasturiy vositalarni ishlab chiqish. Mazkur bosqichning tarkibiga kompyuterda modellar tizimi bo'yicha hisoblashlar olib borish uchun dasturlar va dasturiy komplekslarni ishlab chiqish kiradi.[1]

8. Modellar tizimi bo'yicha hisoblashlar olib borish. Hisoblash eksperimenti, natijalarni statistik tekshirish, noaniq modelni real hodisa va jarayonlarga mos kelishini tahlil qilish, ehtimoliy shaklda ifodalangan natijalarni talqin etish.

Mazkur bosqich ko'p variantli, ko'p maqsadli xarakterga ega bo'lib, empirik tadqiqotlarning aniq masalalari bilan asoslab beriladi.

9. Tizimli modellashtirishning natijalarini tahlil etish. Mazkur bosqichda olib borilgan hisoblashlarning natijalarini mavjud bilim va omillar bilan solishtirish yo‘li bilan muammoning qo‘yilishi, ob‘ektning tuzilmasi, alohida model - elementlar hamda umumiy modellar tizimida foydalangan axborotdagi kamchiliklar aniqlanadi.

To‘lalik va butunlik tamoyili tizimli modellashtirishning har bir bosqichiga nisbatan quyidagilarni nazarda tutadi: tizimli modellashtirishning umumiy uslubiy tamoyillardan tadqiqot maqsadiga o‘tish, modellar tizimi bo‘yicha hisoblashlar olib borishga joriy axborotning zarur va etarli ekanligini asoslab berish; modelar tizimida echimlarning axborotli va algoritmik kelishuvining usullarini ishlab chiqish; modellar tizimi bo‘yicha ham avtomatlashtirilgan, ham muloqot rejimda kompyuterda hisoblashlar olib borish uchun kerak bo‘lgan barcha dasturlari o‘z ichiga oladigan to‘liq dasturiy ta‘minotni ishlab chiqish; keltirilgan modellar tizimi bo‘yicha hisoblashlarning to‘liq hamma tomonlama sifatli tahlilni olib borish, butun modellar tizimi bo‘yicha to‘liq, maqsadli hisoblashlar olib borish.[3]

Tahlil va natijalar (Analysis and results). PRA xavfi faoliyat yoki harakatning mumkin bo‘lgan zararli natijasi sifatida tavsiflanadi. PRAda xavf ikki miqdor bilan tavsiflanadi:

- mumkin bo‘lgan salbiy oqibat (lar) ning kattaligi (jiddiyli) va
- har bir oqibatning yuzaga kelish ehtimoli (ehtimoli).[4]

Oqibatlar raqam bilan ifodalanadi va ularning paydo bo‘lish ehtimoli quyidagicha ifodalanadi.

- Ehtimolliklar yoki chastotalar (ya'ni, vaqt birligi ichida sodir bo‘lish soni yoki yuzaga kelish ehtimoli).

- Umumiy xavf quyidagicha kutilgan yo‘qotish: natijalar mahsulotlarining yig‘indisi ularning ehtimolliklariga ko‘paytiriladi.[4]

Xavfni ehtimoliy baholash odatda uchta asosiy savolga javob beradi:

•O'rganilayotgan texnologik shaxs yoki stress omilida nima noto'g'ri bo'lishi mumkin yoki salbiy oqibatlarga olib keladigan tashabbuskorlar yoki tashabbuskorlar (istalmagan boshlang'ich hodisalar) nima?

•Potensial zararlar yoki texnologik sub'ekt (yoki PERA holatidagi ekologik tizim) oxir-oqibat tashabbuskor paydo bo'lishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan zararlar yoki salbiy oqibatlar qanday va qanchalik og'ir?

•Ushbu nojo'ya oqibatlarning paydo bo'lishi ehtimoli qanday yoki ularning ehtimoli yoki chastotalari qanday?[4]

Xavfni baholash - bu umumiy jarayon yoki usulni tavsiflash uchun ishlatiladigan atama hisoblanadi, bunda quyidagilarni bilish zarur.

•Zarar keltirishi mumkin bo'lgan xavf va xavf omillarini aniqlanadi ya'ni xavfni aniqlanadi.

•Ushbu xavf bilan bog'liq xavfni tahlil qilinadi va baholanadi ya'ni xavfni tahlil qilish va xavfni baholash bajariladi.

•Xavfni bartaraf etishning tegishli usullarini aniqlanadi yoki xavfni bartaraf etishning iloji bo'lmasa, xavfni nazorat qilinadi.

Birinchi qadam bir nechta sabablarga ko'ra noaniqliklarni modellashtirishning katta manbai, jumladan:

• Xavf ostidagi hodisalar faqat qisman ma'lum bo'lishi va tushunilishi mumkin.[5]

• Tahlilchi bu hodisalarning matematikasini (fizika, kimyo va hokazo) o'zlashtirmasligi ya'ni yetarli bilimga ega bo'lmasligi mumkin.

2 – rasm. PRA/PSA jarayonining ideal ko'rinishi.

- Tizim tuzilishi noto'g'ri yoki to'liq bo'lmasligi mumkin.
- Tahlilchi bu tuzilishlarni noto'g'ri tushunishi mumkin, chunki ular noaniq holatda bo'ladi.[5]
- Ba'zi boshlangan voqealar va ularning tizimdagi oqibatlari tahlilchining e'tiboridan chetda qolishi mumkin.
- Turli xil tizim komponentlari va vaqtni baholashlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni qo'zg'atuvchi hodisalar sodir bo'lgan taqdirda xatti-harakatlar xato bo'lishi mumkin.

Bu toifalash yaxshi, lekin bunday qilmaslik kerak. Ma'lumki, xavf tahlillari o'z bilim va ko'nikmalariga ega bo'lgan shaxslar tomonidan amalga oshiriladi va bu o'ziga xos texnologik va iqtisodiy cheklovlarga ega bo'lgan sanoat jarayonidir. Boshqacha aytganda, bo'lishi mumkin jarayon va tahlilchi amalda qo'llashi mumkin bo'lgan bilim, modellashtirish uchun tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan bilimlar to'plami o'rtasida sezilarli farq bo'lishi mumkin.[5]

Jarayonning ikkinchi bosqichi haqiqiy PRA/PSA modelini loyihalashdan iborat. Ushbu qadam kirish sifatida asosiy komponentlar uchun ishonchlilik

ma'lumotlarini ham oladi. Ushbu ishonchlilik ma'lumotlari biror – bir ma'umotlar bazasida saqlanadi.

Xulosa va takliflar. PRA/PSA modelining dizayni ham chuqur o'rganilishi kerak bo'lgan noaniqliklarning katta manbaidir. Kompyuterlashtirilgan modelni loyihalash uchun kompyuterni dasturga loyihalashda bo'lgani kabi modellashtirish tili dasturlash tili kerak ham kerak. Bugungi kunga kelib, aksariyat PRA/PSA modellari ishlab chiqilgan.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, ushbu maqolada yaxshi shakllanmagan tizimlarda noaniq ma'lumotlarni qayta ishlash asosida xavf – xatarlar tizimli modellashtirish bosqichlari tahlil qilindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Sodikov Sarvar Sami ugli; INTEGRATED DATABASE MANAGEMENT ALGORITHMS IN MANAGEMENT BODIES
2. *Oliver R.; Rendal S;* "Ko'plab stress omillaridan kelib chiqadigan ekologik xavfni yaxlit taqdimoti". Qo'llanma. 2016 – yil.
3. *Rausand, M.; Holand, A.* System Reliability Theory: Models, Statistical Methods, and Applications, 2nd ed.; Wiley-Blackwell: Hoboken, NJ, USA, 2004.
4. *Altunin A.E., Semuxin M.V.* Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях. -Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета. 2000. -352 bet.
5. *Aleksiyev A.V.* Применение нечеткой математики в задачах принятия решений. - В сб.: Методы и системы принятия решений: РПИ. 2016. 38-42
6. *Abutaliyev F.B., Muxatdinov M.Ya.* О проблеме нижней границы решения уравнений нечетких отношений в моделях нечетких систем // Узб. жур. «Проблемы информатики и энергетики». –Ташкент, 2000. №5. С.11-14.